

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20228511>

O‘ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN DINIY KONFESSIYALAR VA ULARNING JAMIYATDAGI O‘RNI

Bekmurodov Shohruz Erkin o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

E-pochta: sh.bekmurodov@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur ilmiy maqolada O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan diniy konfessiyalar, ularning huquqiy maqomi hamda jamiyat hayotidagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda mamlakatda mavjud diniy bag‘rikenglik muhiti, konfessiyalararo totuvlik siyosati va davlat tomonidan vijdon erkinligini ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Konfessiya, diniy bag‘rikenglik, vijdon erkinligi, konfessiyalararo munosabatlar, diniy tashkilotlar, tolerantlik, diniy plyuralizm.*

Mustaqillik tufayli O‘zbekiston fuqarolari uchun tom ma‘nodagi vijdon erkinligi ta‘minlandi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahririga ko‘ra 75-moddasida qayd etilganidek, “Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e‘tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e‘tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmaydi”. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi Qonunda fuqarolarning vijdon va e‘tiqod erkinligi bilan bog‘liq huquq hamda burchlari aniq-ravshan belgilab qo‘yildi. Diniy tashkilotlar faoliyatining qonun asosida olib borilishi ta‘minlandi¹. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tashabbusi bilan Markaziy Osiyoda yagona bo‘lgan

¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir). – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi (lex.uz), 2023. – 75-modda. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/6445145>

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent islom universitetiga asos solindi. Universitet faoliyatining asosiy vazifalaridan biri sifatida diniy va dunyoviy fanlarni uygʻunlikda oʻrganish, ilmiy-nazariy yondashuv asosida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash hamda dinshunoslik sohasida keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borish belgilandi. Shu tariqa, mustaqil Oʻzbekistonda yangi yoʻnalishdagi zamonaviy dinshunoslik maktabi shakllandi ¹. Bugungi kunda Oʻzbekistonda diniy bagʻrikenglikni mustahkamlash, turli konfessiyalar oʻrtasidagi totuvlikni taʼminlash hamda fuqarolarning diniy-maʼnaviy va intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan keng koʻlamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni taʼminlash, milliy va diniy qadriyatlarni asrab-avaylash, shuningdek, fuqarolarning vijdon erkinligini kafolatlash davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Mazkur yoʻnalishda Oʻzbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi (2023-yil 30-aprel), “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar toʻgʻrisida”gi Qonunning yangi tahriri (2021-yil), shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga moʻljallangan “Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF–60-son Farmoni, 2018-yil 16-apreldagi PF–5416-son “Diniy-maʼrifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni hamda 2023–2024-yillarda qabul qilingan diniy-maʼrifiy sohani rivojlantirishga doir qaror va farmonlarda belgilangan vazifalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, 2024–2025-yillarda qabul qilingan tegishli Prezident qarorlari va Hukumat qarorlari diniy tashkilotlar faoliyatini yanada erkinlashtirish, konfessiyalararo muloqotni rivojlantirish, diniy taʼlim tizimini modernizatsiya qilish hamda yoshlar orasida sogʻlom diniy-maʼrifiy muhitni shakllantirishga xizmat qilmoqda. 2025–2026-yillar holatiga koʻra, Oʻzbekistonda 16 ta diniy konfessiyaga mansub boʻlgan 2 300 dan ortiq diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritmoqda. Mamlakatda shakllangan diniy plyuralizm muhitida turli eʼtiqod vakillari

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ташкент ислом университетини ташкил этиш тўғрисида»ги Фармони // Хабарнома: Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг нашри. – Т.: Шарқ, 1999. – Б. 40.

o'z diniy faoliyatini qonuniy asosda amalga oshirib, jamiyatning ma'naviy hayotida muhim o'rin egallab kelmoqda.

O'zbekistonda mavju asosiy diniy konfessiyalar quyidagilardan iborat:

Islom dini. O'zbekiston aholisining mutlaq ko'pchiligi islom diniga, asosan sunniylik yo'nalishiga e'tiqod qiladi. Islom diniy tashkilotlari mamlakatdagi diniy muassasalar tizimida eng katta ulushni tashkil etib, jamiyatning ma'naviy hayotida yetakchi o'rin tutadi.

Xristianlik. Mamlakatda pravoslav, katolik va protestant (lyuteran, baptist, yettinchi kun adventistlari va boshqalar) yo'nalishidagi diniy tashkilotlar faoliyat yuritadi. Ushbu konfessiyalar vakillari diniy erkinlik tamoyillari asosida o'z ibodat marosimlarini erkin amalga oshirib kelmoqda.

Boshqa diniy konfessiyalar. Shuningdek, O'zbekistonda yahudiylik, buddizm, krishnani anglash jamiyati, bahoiylik kabi diniy yo'nalishlar ham faoliyat yuritadi. Bu holat mamlakatda diniy xilma-xillik va bag'rikenglik an'analari mustahkam ekanini ko'rsatadi.

Diniy tashkilotlar ijtimoiy-ma'naviy funksiyalarni bajaradi:

Diniy ehtiyojlarni qondirish. Fuqarolarning vijdon erkinligi huquqini ta'minlash, ularning o'z e'tiqodiga ko'ra ibodat qilishlari uchun zarur sharoitlarni yaratadi. Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya. Yosh avlodni umuminsoniy qadriyatlar, tinchlik, bag'rikenglik va o'zaro hurmat ruhida tarbiyalashda faol ishtirok etadi.

Millatlararo totuvlikni mustahkamlash. Mamlakatdagi 130 dan ortiq millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, hamjihatlik va do'stlik muhitini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash. Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, konfessiyalararo muloqotni rivojlantirish hamda sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishga hissa qo'shadi. O'zbekistonda davlat va diniy tashkilotlar o'zaro ajratilgan bo'lib, diniy tashkilotlar o'z faoliyatini qonuniylik va o'zini o'zi boshqarish tamoyillari asosida amalga oshiradi. Shu bilan birga, davlat diniy-ma'rifiy sohani rivojlantirish, konfessiyalararo totuvlikni mustahkamlash hamda vijdon erkinligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirib

kelmoqda. Natijada O‘zbekiston diniy bag‘rikenglik va konfessiyalararo totuvlikni ta‘minlash borasida xalqaro miqyosda ham ijobiy tajriba sifatida e‘tirof etilmoqda. Diniy tashkilotlar faoliyati esa jamiyatda bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda¹. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasida “O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e‘tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar” deb belgilanishi mamlakatimizda diniy bag‘rikenglik va konfessiyalararo totuvlikni ta‘minlash davlat siyosatining muhim tamoyillaridan biri ekanligini ko‘rsatadi. Bu qoida O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan barcha diniy konfessiyalar uchun teng huquqiy sharoit yaratilganini va ularning jamiyat hayotida erkin faoliyat olib borishini kafolatlaydi. Shuningdek, 2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining beshinchi yo‘nalishi xavfsizlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlikni ta‘minlashga qaratilgani ham ushbu masalaning davlat siyosatida alohida o‘rin tutishini tasdiqlaydi. Mazkur strategik yondashuv jamiyatda turli diniy konfessiyalar o‘rtasidagi hamjihatlikni mustahkamlash, fuqarolar o‘rtasida o‘zaro hurmat va bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, diniy tashkilotlarning yoshlar ongida ekstremistik g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishdagi roli ham muhim ahamiyatga ega. Ular ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar orqali yosh avlodni milliy va diniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga, jamiyatda sog‘lom ijtimoiy muhitni shakllantirishga hissa qo‘shadi. Umuman olganda, O‘zbekistonda diniy konfessiyalar faoliyati uchun yaratilgan huquqiy va ijtimoiy sharoitlar jamiyatda bag‘rikenglik, millatlararo totuvlik va barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita materiallari. – Toshkent, 2022–2025.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir). – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi (lex.uz), 2023. – 75-modda. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/6445145>.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тошкент ислом университетини ташкил этиш тўғрисида»ги Фармони // Хабарнома: Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг нашри. – Т.: Шарқ, 1999. – Б. 40.

O‘zbekiston Respublikasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita materiallari. – Toshkent, 2022–2025.